

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 ISSN: 2091-5004

№ ISSUE 5 05.2025

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI

(ilmiy -texnik jurnal) 05.2025 № 5-son

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 05.2025 № ВЫПУСК-5

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga teng lashtirilganini ma'lum qiladi.

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online

International
Standard
Serial
Number
International
centre

**MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATIONS OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN**

**Samarkand State Architecture and Construction University,
Samarkand, Uzbekistan.**

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION
(Scientific and technical journal) 05.2025 № ISSUE-05
e-ISSN:2901-7845

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
(научно-технический журнал) 05.2025 №5

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI
e-ISSN:2901-7845
05.2025-yil, №5-SON

ISSN: 2091-5004

<https://portal.issn.org/resource/ISSN/2091-5004>

Samarkand, 2025

Editor-in-chief
Ch.J.Turkylmaz – Associate professor

Deputy editor-in-chief
A.N.Gadayev – Associate professor,
Candidate of Technical Sciences;

Executive editor
T.K.Kasimov – Associate professor,
Candidate of Technical Sciences;
F.M.Madiev – researcher.

e-ISSN 2901-7845
ISSN: 2091-5004

☒ Architecture: Architectural Engineering;

☒ Engineering: Engineering Science and
Materials: Engineering Mechanics;

☒ Engineering: Civil and Environmental
Engineering: Civil Engineering;

☒ Engineering: Civil and Environmental
Engineering: Environmental Engineer

Registered by The Agency of Information
and Mass Communications under the
Administration of the President of the
Republic of Uzbekistan
(Certificate No.1116. September 28,
2020)

Editorial office address: 70 Lolazor Str,
Samarkand, 140147, Uzbekistan.
Telephone: (366) 237-18-47, 237-14-77,
Fax (366) 237-19-53.
E-mail: ilmiy-jurnal@mail.ru

The Founder: Samarkand State
Architecture and Civil Engineering
Institute.

Subscription index: 5549.

Editorial Board:

Kh.A.Akramov - Professor, Doctor of Technical Sciences.
Tashkent Institute of Architecture and Construction, Uzbekistan;

S.M.Boboyev - Professor, Doctor of Technical Sciences.
Samarkand State Architecture and Civil Engineering University,
Uzbekistan;

A.M.Zulpiyev - Professor, Doctor of Technical Sciences.
Kyrgyzstan;

I.Kalandarov - Professor, Doctor of Technical Sciences.
Tajikistan;

O.V.Maksumchik - Professor, Doctor of Economical Sciences.
Volgograd State Technical University, Russia;

R.S.Mukimov - Professor, Doctor of Architectural Sciences.
Tajik State Technical University, Tajikistan;

S.J.Razzakov - Professor, Doctor of Technical Sciences.
Namangan Engineering Construction University,
Uzbekistan;

R.Rakhimov - Professor, Doctor of Technical Sciences.
Urgench State University, Uzbekistan;

V.I.Rimshin - Professor, Doctor of Technical Sciences.
Russia;

A.S.Uralov - Professor, Doctor of Architectural Sciences.
Samarkand State Architecture and Civil Engineering Institute,
Uzbekistan;

R.I.Khalmuradov - Professor, Doctor of Technical Sciences.
Samarkand State University, Uzbekistan;

B.N.Xrustalyov - Professor, Doctor of Technical Sciences.
Belarusian National Technical University, Belorussia;

Kh.Khudaynazarov - Professor, Doctor of Technical Sciences.
Samarkand State University, Uzbekistan;

A.A.Lapidus - - Professor, Doctor of Technical Sciences.
Moscow State University of Civil Engineering, Russia

T.M.Makhmatkulov - docent, Candidate of Technical Sciences.
Samarkand State Architecture and Civil Engineering University,
Uzbekistan;

N.A.Asatov – Professor, Candidate of Technical Sciences.
Jizzakh Polytechnic Institute, Uzbekistan;

E.E.Sabirov - docent, PhD, Academy of the Ministry of
Emergency Situations of the Republic of Uzbekistan;

O'RTA VA KO'P QAVATLI TURAR JOYLARNI ARXITEKTURAVIY LOYIHALASHDA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR (URGANCH MISOLIDA)

Masharipova Sharifajon Alisher qizi, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti,
Magistrant

Annotatsiya Ushbu maqolada o'rta va ko'p qavatli turar joylarni arxitektura nuqtai nazaridan loyihalashda mahalliy zamonaviy tendensiyalar tahlil qilinadi. Urganch shahrida qurilgan turar joy majmualari misolida amalga oshirilgan holat tahlili orqali energiya samaradorligi, fasad dizayni, smart texnologiyalar va ijtimoiy makonlar integratsiyasi kabi mezonlar o'rganilgan

Kalit so'zlar: O'rta va ko'p qavatli turar joylar, turar joy arxitekturasi, zamonaviy tendensiyalar, urbanizatsiya, energiya samaradorligi, smart texnologiyalar, modulli qurilish, yashil arxitektura

Abstract: This article analyzes contemporary local trends in the architectural design of mid- and high-rise residential buildings. A case study of residential complexes built in the city of Urganch examines key criteria such as energy efficiency, facade design, smart technologies, and the integration of social spaces.

Keywords: mid- and high-rise residential buildings, residential architecture, contemporary trends, urbanization, energy efficiency, smart technologies, modular construction, green architecture.

Аннотация: В данной статье анализируются современные локальные тенденции в архитектурном проектировании средне- и многоэтажных жилых зданий. На примере жилых комплексов, построенных в городе Ургенч, рассматриваются такие критерии, как энергоэффективность, дизайн фасадов, «умные» технологии и интеграция социальных пространств.

Ключевые слова: средне- и многоэтажные жилые здания, жилищная архитектура, современные тенденции, урбанизация, энергоэффективность, умные технологии, модульное строительство, зелёная архитектура.

Kirish. O'rta va ko'p qavatli turar-joy binolari insoniyat tarixida aholining o'sishi, shaharlashuv jarayonining jadallashuvi hamda yer resurslarining cheklanganligi sababli shakllangan muhim arxitektura ob'ektlaridan biridir. Bunday turdagi inshootlarning ilk ko'rinishlari Qadimgi Rim davriga to'g'ri keladi. Miloddan avvalgi I asrdan boshlab Rim aholisining keskin o'sishi bilan birga, yashash joylariga talab ortdi. Bu ehtiyojni qondirish uchun shaharda zich qurilgan, bir necha qavatli turar joylar – “insulae” (lotincha Rim arxitekturasi va shaharlanishida ishlatilgan atama bo'lib, u; -Ko'p qavatli turar joy binolarini bildiradi) qurila boshlandi. Milodiy I–III asrlar oralig'ida bu turdagi binolar Rim shahrining asosiy yashash inshootlariga aylandi¹.

Ba'zida insulae balandligi 4–6 qavatgacha

yetgan, hatto ayrim manbalarda 8 qavatli insulalar ham tilga olinadi. Pastki qavatlar: do'konlar (tabernae) yoki ustaxonalar uchun mo'ljallangan bo'lib, ko'pincha yo'l bo'yida joylashgan. O'rta va yuqori qavatlar yashash uchun, pastki qavatlar boyroq ijarachilar tomonidan band qilingan bo'lsa, yuqori

¹ Gehl, J. (2010). Cities for People. Island Press.

qavatlarda yomonroq sharoitli, zich yashovchi aholilar istiqomat qilgan(1-rasm).

Asosiy qism.

O'rta asrlarda bu turdagi binolar kam uchragan bo'lsa-da, Yevropaning yirik shaharlari, xususan London va Parijda XVII–XVIII asrlarda ko'p qavatli uylar yana rivojlana boshladi.

XIX asr sanoat inqilobi davrida aholining katta shaharlarga ko'chib kelishi va sanoat markazlarida ishchilarning uy-joyga bo'lgan ehtiyoji bunday binolarning keng tarqalishiga turtki bo'ldi.

Baroqqo uslubidagi ko'p qavatli uylarga misol qilib “Vendome Place” ni ko'rsatishimiz mumkin.

2-rasm. “Vendome Place” kvartirali uylari umumiy ko'rinishi

Parijdagi mashhur Barokko uslubidagi kvartirali uylar bo'lib, simmetrik fasad va murakkab dekor bilan ajralib turadi.(2-rasm)

XIX asrga kelib sanoat inqilobi davrida Yevropada, ayniqsa Angliya, Germaniya va Fransiyada, ishchilar uchun mo'ljallangan ko'p qavatli uylar qurilishi keng tarqaldi. XX asr boshlarida, ayniqsa AQShda zamonaviy konstruktiv materiallar (temir-beton, po'lat) va texnologiyalar asosida ko'p qavatli osmono'par binolar – “skay-skraperlar” (inglizcha-*skyscraper* juda baland ko'p qavatli binolarni anglatuvchi atama) qurilishi boshlandi. Shuningdek, Sovet Ittifoqi, Yevropa va Osiyo davlatlarida ham 1950–1980 yillarda aholining zich joylashuvi va massaviy uy-joy 3-rasm Woolworth binosi qurilishi dasturlari doirasida o'rta va ko'p qavatli

uylar keng

miqyosda barpo etila boshlandi(3-rasm).

Bugungi kunga kelib, bu turdagi turar joylar nafaqat zich shaharsozlikda, balki zamonaviy “aqlli uy” konsepsiyalari bilan uyg'unlashgan holda, energiya samaradorligi, xavfsizlik va yashash qulayligi kabi mezonlar

asosida takomillashib bormoqda. Shahar aholisi sonining tez o'sishi va barqaror yashash joylariga bo'lgan talabning ortishi o'rta va ko'p qavatli turar joylarni loyihalash va qurilish sohasida sezilarli o'zgarishlarga olib kelmoqda.

Bu jarayon tez rivojlanayotgan shaharlarda juda muhim ahamiyatga ega bo'lib, arxitektura loyihalari aholining o'sib borayotgan ehtiyojlariga javob berishi va atrof-muhit, ijtimoiy va iqtisodiy omillarni hisobga olishi kerak.

Xususan, Urganch shahridagi turar joylarni loyihalashdagi joriy tendensiyalar va ularni chet el tajriba amaliyotlar bilan solishtirish ko'rib chiqiladi. "Mutavalli City" Xorazmdagi birinch yopiq shahar hisoblanadi.

Ushbu kompleks o'z ichiga 100 o'rinli bolalar bog'chasi, istiroxat bog'i, bolalar maydonchasi, 3 ta bino tepasida terassa, savdo markazlari, mexmonxona va restorani mavjud. Bundan tashqari bu hududda to'liq 4-rasm Mutavalli City majmuasi qo'riqlash xizmati mavjud(4-rasm).

"Versal City" zamonaviy turar joy majmuasi bo'lib, u qulay yashash sharoitlari, zamonaviy arxitektura va infratuzilma bilan ajralib turadi. Majmua bir necha qavatli uylardan iborat bo'lib, ichki hovli, bolalar maydonchasi, avtoturargoh va yashil hududlar bilan ta'minlangan. Loyihada

5-rasm. Versal city majmuasi xavfsizlik tizimlari, energiya tejamkor texnologiyalar va iqlim sharoitiga moslashtirilgan arxitektura yechimlari qo'llanilgan. "Versal City"

Xiva va Urganch shaharlariga yaqin joylashgan

bo'lib, zamonaviy va qulay hayot tarzini istovchilar uchun mo'ljallangan.

"Sohil Plaza" —Urganch shahrining markaziy qismida joylashgan zamonaviy turar joy majmuasi hisoblanadi.(rasm) Majmua o'zining noyob arxitektura uslubi, zamonaviy qurilish texnologiyalari va qulay yashash sharoitlari bilan ajralib turadi. "Sohil Plaza" majmuasi nafaqat turar joy binolaridan iborat, balki u keng ko'lamlı infratuzilmaviy

6-rasm Sohil plaza majmuasi obyektlarni ham o'z ichiga oladi. Loyihada ko'p qavatli

uylar, yer osti va usti avtoturargohlari, savdo markazlari, bolalar o'yingohlari, sport maydonchalari, yashil zonalar va boshqa xizmat ko'rsatish obyektlari ko'zda tutilgan. Qurilishda yuqori sifatli va zamonaviy materiallar qo'llanilib, har bir xonadon energiya tejamkor tizimlar bilan jihozlanadi. Shuningdek, majmua atrofida keng yo'laklar, piyodalar uchun xavfsiz hududlar, videokuzatuv tizimlari va 24/7 xavfsizlik xizmati mavjud bo'ladi. Ushbu majmua Urganch shahrining shaharsozlik qiyofasini zamonaviylashtirish, aholining hayot darajasini oshirish va yashash uchun qulay muhit yaratish maqsadida amalga oshirilmoqda.

2. Adabiyotlar sharhi

So'nggi yillarda, urbanizatsiya va turar joy arxitekturasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar barqaror va energiya samarali loyihalash tamoyillarini joriy etishga katta e'tibor qaratmoqda. Ken Yeang (Malayziyalik arxitektor, ekologik dizayn va bioklimatik arxitektura sohasida dunyoga mashhur mutaxassis) tomonidan taklif etilgan vertikal yashil me'morchilik konsepsiyasi², havoning sifatini yaxshilash va mikroiklimlar yaratishda samarali qo'llanilgan. Charles J.Kibert³ (AQSHning Florida universitetida ishlagan mashhur professor va barqaror qurilish soxasida yetakchi mutaxassislardan biri) va Azhar Salman⁴ (Qurilish axborot tizimlari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borgan olimlardan biri) boshqalarning tadqiqotlarida qurilish axborot modellashtirish (BIM) tizimlarining energiya samaradorligini oshirishdagi roli ko'rib chiqilgan. Ushbu tamoyillar mahalliy arxitektura amaliyotida o'z o'rnini topishi kerak.

3. Tadqiqot Metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda Urganch shahridagi yangi turar joy komplekslari misolida holat tahlili metodidan foydalanildi⁵. Ma'lumotlar arxitektura rejalaridan, shahar rejalashtirish idorasining rasmiy hujjatlaridan va mahalliy aholining so'rovlaridan olingan. Tanlangan loyihalar "Chasma", "Mutavalli City", "Sohil Plaza" va "Versal City" turar joy komplekslarini o'z ichiga oladi. Ushbu loyihalar energiya samaradorligi, fasad dizayni, ijtimoiy infratuzilma va smart texnologiyalarni integratsiya qilish asosida tahlil qilindi.

² Yeang, K. (2007). *EcoDesign: A Manual for Ecological Design*. Wiley.(p-25-45)

³Kibert, C. J. (2016). *Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery*. Wiley.(p-33-60)

⁴ Azhar, S., Khalfan, M., & Maqsood, T. (2011). 'Building Information Modeling (BIM): Now and Beyond.' *Australasian Journal of Construction Economics and Building*, 11(4), 15–28.

4. Natijalar va Muhokama

Urganch shahridagi turar joylarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ba'zi zamonaviy tendensiyalar mavjud bo'lsa-da, ularning tatbiqi noaniq va to'liq emas. Masalan, energiya samaradorligi uchun izolyatsiya kabi texnologiyalar keng qo'llanilgan, ammo qayta tiklanadigan energiya manbalari, masalan, quyosh panellari kam uchraydi. Fasad dizaynlarida, odatda, funksional yondashuv mavjud bo'lsa-da⁶, yashil devorlar yoki passiv isitish tizimlaridan foydalanish yetarli emas. Ijtimoiy infratuzilma, masalan, o'yin maydonchalari va avtoturargohlar mavjud bo'lsa-da, ochiq ijtimoiy maydonlar va yashil hududlar integratsiyasi cheklangan. Bundan tashqari, smart texnologiyalarni qo'llash minimal bo'lib, ko'pgina binolarda faqat xavfsizlik tizimlari mavjud.

5. Xulosa

Zamonaviy arxitekturaviy loyihalash jarayonida o'rta va ko'p qavatli turar joy binolari nafaqat estetik va funksional jihatdan, balki ekologik, iqlimiy, madaniy va texnologik omillar asosida ham shakllantirilmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, bugungi kunda respublikamizda, ayniqsa Xorazm viloyatida, turar joylar qurilishida takroriy, namunaviy loyihalardan foydalanish keng tarqalgan bo'lib, bu ko'p hollarda hududning o'ziga xos iqlimiy sharoitlari va an'anaviy me'morchilik xususiyatlarini inkor etmoqda. Ko'plab zamonaviy loyihalarda energiya samaradorlik, yashil texnologiyalar, modulli va transformatsiyalanuvchi makonlar, vertikal bog'lar, jamoaviy foydalanish zonalarini kabi ilg'or

⁵O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi. (2022). *Urganch shahri bosh rejasi materiallari*.

⁶ GhaffarianHoseini, A. et al. (2013). 'Sustainable facade design for high-rise buildings.' *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 23, 323–334.

tendensiyalar mavjud bo'lsa-da, ularning ko'pchiligi real loyihalarda yetarlicha tatbiq qilinmayapti. Shu sababli, turar joylarni loyihalashda yagona tipdagi yondashuv emas, balki hududiy shart-sharoitlarni chuqur tahlil qiluvchi, moslashtirilgan va ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarni qamrab oluvchi tizimli yondashuv zarur.

Bundan tashqari, global iqlim o'zgarishlari, demografik o'sish va urbanizatsiya jarayonlari arxitektorlar zimmasiga zamonaviy va barqaror turar joy muhitini yaratish bo'yicha yangi mas'uliyatlar yuklamoqda. Xususan, iqlimi issiq va quruq hududlarda bino fasadlari, soyabop elementlar, tabiiy shamollatish, issiqlik izolyatsiyasi kabi yechimlar alohida e'tibor talab qiladi. Shunday ekan, kelajakdagi turar joy loyihalari quyidagi yo'nalishlar asosida shakllanishi maqsadga muvofiq:

- Iqlimga moslashtirilgan individual loyiha echimlari ishlab chiqish;
- Mahalliy materiallar va qurilish texnologiyalaridan foydalanish;
- Axborot-modellashtirish texnologiyalari (BIM) asosida loyihalash;
- Jamoaviy makonlar va yashil zonalarni kengaytirish;
- Energiya tejamkorlik va ekologik barqarorlik tamoyillarini joriy qilish.

Umuman olganda, arxitekturaviy loyihalash jarayoni zamonaviy tendensiyalarni hisobga olgan holda, milliy qadriyatlar, madaniy meros va tabiiy iqlimga mos holda yo'naltirilsa, u nafaqat funksional, balki barqaror, estetik va yashash uchun qulay muhit yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gehl, J. (2010). *Cities for People*. Island Press.
2. Yeang, K. (2007). *EcoDesign: A Manual for Ecological Design*. Wiley.
3. Kibert, C. J. (2016). *Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery*. Wiley.

4. Azhar, S., Khalfan, M., & Maqsood, T. (2011). 'Building Information Modeling (BIM): Now and Beyond.' *Australasian Journal of Construction Economics and Building*, 11(4), 15–28.

5. O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi. (2022). *Urganch shahri bosh rejasi materiallari*.

6. GhaffarianHoseini, A. et al. (2013). 'Sustainable facade design for high-rise buildings.' *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 23, 323–334.

7. ISO 52000-1:2017. *Energy performance of buildings – Overall energy performance assessment*.

